

ITALY

ITALY

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ, ТЕРМИНОВ И ФРАЗ НА
ПРАКТИЧЕСКИХ УРОКАХ ЛАТЫНИ****САБИРОВА САБИНА ОЛИМОВНА**

УНИВЕРСИТЕТ ТУРОН ЗАРМЕД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7698099>

Аннотации: Мы попытались проанализировать эту статью на основе научных и практических данных, которые признают необходимость учета семантических особенностей использования терминов, терминов и выражений при преподавании «Основ латыни и медицинской терминологии» в медицине университетов. Были даны рекомендации, максимально обосновывающие необходимость учета роли подразделения в процессе практики.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, термин, фраза, термин, терминология, терминология, медицинский термин, профессиональный язык, лексика, мнение, обучение.

Известно, что язык является общественным явлением, которое непрерывно развивается и обогащается в тесной связи с жизнью и деятельностью нации (народа), к которой он принадлежит. Поэтому любое изменение в обществе в первую очередь отражается в языке. Регулирование изменений в языке и обеспечение того, чтобы развитие языка шло по правильному пути, безусловно, является одной из важных задач, стоящих перед наукой общего языкознания. Потому что язык – это своего рода зеркало, которое показывает прогресс общества.

Языкознание стремительно развивается в нашей стране заодно изучая термины, термины и словосочетания, в том числе медицинские термины, Не секрет, что термины и выражения поднялись на новый уровень, способы (способы) составления терминов и словосочетаний, их воздействие, а также литературный язык соблюдение норм, несоблюдение их и профессиональный латинский язык (медицина). Научные исследования по его использованию открыли широкий путь для развития терминологии и терминологии в нашей республике.

Термин, словосочетание, термин - слово или словосочетание, относящееся к какой-либо области науки и выражающее определенное понятие. В частности, скорость процесса изучения традиционных и устойчивых терминов в медицине обеспечивает формирование из них целого терминологического ряда, что имеет большое значение при разработке медицинских терминов.

Терминология и терминология со всеми отраслями языкознания

тесно связаны между собой, ведь нет области науки, в которой не было бы специальных терминов, терминов и словосочетаний. Кроме того, формирование и использование терминов так же старо, как и история народа.

В процессе обучения профессиональному языку в медицинских вузах, особенно в узбекских группах, преподаватели всегда используют словосочетание «медицинский термин» и используют словосочетание «медицинский термин» в практических учебных процессах, мы считаем, что пришло время рассмотреть его применение. Мы попытаемся выяснить разницу между этими понятиями с помощью научного анализа. С этой целью мы предпочли остановиться на мнениях, высказанных в определениях исследователей-лингвистов относительно терминов.

Известно, что термины бывают двух разных структур и делятся на простые и сложные словосочетания. Простое слово состоит из одного слова

Если да, то составное (фразовое) сочетание состоит из двух и более слов (существительных) и соответствует формам, которые можно найти в словаре.

Некоторые лингвисты иногда используют термин вместо термина. можно наблюдать. Но такой подход, на наш взгляд, неверен. Срок слово «термин» представляет собой узкое понятие. В мировой лингвистике вопросы терминологии всегда были актуальны. Из-за условий определение роли и функции концепта в лексических слоях полей позволяет правильно понять содержание.

Известно, что термин несколько сложный, с древнейших времен языковое явление, привлекающее внимание. Поэтому мир лингвисты прилагают позитивные усилия для тщательного изучения терминов, их определения, глубокого изучения их функциональных свойств сделанный о нашем мнении свидетельствует тот факт, что практически во всех странах функционируют центры с целью научного, научно-практического изучения терминов и терминов, в том числе медицинской терминологии и терминологии. По результатам исследования, термин также отличается его описывали по-разному, как лингвистические явления. Наблюдая за результатами этого показателя, мы видим, что они часто определяются совершенно одинаково в научных и дидактических источниках [2.3.5].

Согласно теоретической лингвистике, термин – это единица, выполняющая познавательную функцию. Выполнение этой задачи на

ITALY

ITALY

уровне требований периода требует определения основных признаков, отличающих срок от бессрочного. Факт в том, что этим признакам недостает ясности содержания, неоднозначности, связи с конкретной областью науки (медицины) и производства, малосодержательности.

Вклад рассказа в том, что все имеет свое место в браке, жизни и деятельности человека, а также медицинские термины, термины и выражения.

в преподавании, обучении, образовании и изученных терминах уметь различать вышеупомянутые научные методы в медицинской практике считаем, что практические выводы следует учитывать в процессе практического изучения темы «Латинский язык и основы медицинской терминологии».

Когда придет время, будет уместно рассказать правду о врачебной профессии нашей страны издается профессиональный язык для студентов узбекских групп I ступени если обратить внимание на употребление слов "терминология" и "терминология" в названии учебника и методического пособия, т.е. "Латинский язык и основы медицинской терминологии", для студентов русских групп "Латинский язык и основы медицинской терминологии" "- это было бы отличным светом на свет, потому что МЫ независимы, государственный язык - узбекский.

Список используемой литературы:

1. Sherba L.V. Opit obshey teorii leksikografii. – L. 1974.
2. Grinev S.V. Vvedeniye v terminovedeniye. –М., Moskovskiy litsey, 1993
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. 1-jild.// A.Madvaliyev tahriri ostida. T.: O'zbekiston milliy entsiklopediyasi, 2006. –b.73-74.
4. Vasileva N.B. Termin / Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar.- M.:Sovetskaya entsiklopediya, 1990.
5. Bakayev N.B., G.I.Toxirova Hozirgi zamon fransuz tili leksikologiyasi. Buxoro - 2007
6. 6. Bakayev N.B Lotin tili va tibbiy terminologiya. Buxoro – 2020.
7. 7.Xo'jayeva L.U. Lotin tili "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy Nashriyoti Toshkent – 2005.

